

УДК 681.3

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/45>

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Фурсова К. А.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Калинин Ю. Д.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Бабичева Н. Б.

*канд. техн. наук
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Аннотация. В данной статье поднимается тема современных методов программирования. Приводится подробная классификация методов программирования. Приведена схема классификации современных методов программирования. Рассмотрен функционал и особенности современных методов программирования.

Ключевые слова: программирование, метод, классификация, особенности, функции.

В современном мире, где компьютер занимает важную позицию в жизни любого человека, большую роль играет и программирование, так как они неразрывно связаны между собой. Любое действие, которое пользователь может выполнить на компьютере стало возможным благодаря программированию. Стоит сказать, что такое программирование. Это процесс создания компьютерных программ путем выражения алгоритмов работы с данными на машинном языке. На сегодняшний день существует несколько общепринятых методов программирования — это систематическое и теоретическое. Рассмотрим данные понятия. Систематическое программирование — это разделение цели на задачи, составление структуры работ и реализация алгоритмов в компьютерном коде. Теоретическое программирование — это область программирования, занимающаяся изучением математических абстракций программ как объектов, выраженных на формальных языках, обладающих логической структурой и подлежащих исполнению на автоматических устройствах.

В свою очередь систематическое программирование делится на несколько методов, а именно:

Модульный — представление программы в виде самостоятельных блоков — модулей, которые непосредственно взаимодействуют между собой. Данный метод существует уже долгое время, но до сих пор широко используется разработчиками, так как им предоставляется возможность работать параллельно над несколькими участкам программы. Используется программистами для создания удобной архитектуры приложений с возможностью изменений модулей без необходимости изменения всей системы. К преимуществам данного метода можно отнести упрощенное тестирование — при разработке появляется много контрольных точек. Так как программа состоит из отдельных модулей, предоставляется возможность быстро проектировать и легко модифицировать проекты.

Также, упрощается процедура загрузки в оперативную память большой программы, требующей сегментации.

Структурный — данный метод заключается в представлении программы в виде иерархической структуры. Программа, реализованная с помощью такого метода, состоит из трех базовых конструкций: последовательность, ветвление и цикл. Также имеется возможность использования подпрограмм. При написании программного кода строго соблюдается иерархия блоков (метод «сверху вниз»). Преимуществами данного метода является то, что увеличивается темп создания проектов и упрощается процесс отладки и поиска ошибок в программе. Данный метод используется для улучшения понимания и наглядности программного кода, уменьшения количества потенциально возможных ошибок и увеличения производительности труда специалистов. Однако, чаще всего программа, написанная с помощью данного метода, становится более объемной.

Объектно-ориентированный — данный метод основан на представлении программы в виде совокупности объектов. Каждый объект является экземпляром определенного класса, а классы в свою очередь образуют иерархию наследования. Главной задачей объектно-ориентированного программирования (далее ООП) является выделение объектов, классов и связей между ними, а лишь потом данных и алгоритмов, характеризующих классы. Тогда можно говорить о том, что объекты и классы — это основные элементы ООП. Данный метод, в первую очередь, используется для проектирования и программирования программных продуктов. Популярность ООП обусловлена большим количеством преимуществ. Одним из наиболее значимых плюсов данного метода является удешевление процесса разработки программных продуктов за счет его ускорения. Помимо этого, объектно-ориентированный дизайн и возможность использования различных библиотек и классов упрощают написание программ. Также, важнейшим преимуществом является возможность использования одной модели на всех этапах разработки. Стоит отметить, что при использовании ООП уменьшается риск возникновения недопонимания между разработчиками, повышается темп разработки и качество конечного программного продукта. Однако, метод объектно-ориентированного программирования является трудоемким и сложным процессом, особенно при переходе от другого метода разработки.

Моделирование в UML — метод моделирования программных систем, состоящий из диаграмм, сущностей и связей. Данный метод используется для визуализации, спецификации, конструирования и документирования программных систем. Преимуществами данного метода являются: возможность описания задач практически со всех точек зрения, учитывая разные аспекты работы ПО, а также простота восприятия синтаксиса.

Компонентный — метод обобщения ООП, в котором компоненты могут служить реализацией нескольких объектов. Основным отличием является возможность изменения и пополнения компонентов новыми функциями и интерфейсами. Особенностью данного метода является способность компонентов сохранять и восстанавливать свое состояние, что позволяет менять среды проектирования. Также, компонентный метод позволяет создавать сложные информационные системы путем ее сборки из компонентов, не прибегая к написанию кода. Компонентно-ориентированный метод программирования дает возможность взаимодействовать компонентам и при этом не зависеть друг от друга, а также быть взаимозаменяемыми. Но следует упомянуть, что компоненты не могут быть автономными и для функционирования им необходимо взаимодействовать с разрабатываемой системой.

Аспектно-ориентированный (АОП) — концепция программирования, в основу которой легли процедурное программирование и ООП. Данный метод позволяет снизить время, стоимость и сложность разработки, за счет декомпозиции задач программирования на функциональные компоненты и аспекты, которые служат основой для других компонентов. Аспектом может выступать некоторая идея, функция или вариант исполнения задачи. Данный метод программирования позволяет реализовывать отдельные части программного кода и в дальнейшем автоматически объединять их в системы. Поскольку в современном мире стали широко распространены шаблоны проектирования, то возможность улучшения и создания шаблонов в аспектно-ориентированном программировании является преимуществом данного метода. Данный метод отлично подходит для решения задач комплексной автоматизации бизнес-процессов и интеграции разнородных систем.

Теоретическое программирование включает в себя несколько методов:

Агентный — метод, в основу которого заложена концепция агента и его ментального поведения. Стоит отметить, что агентом может являться все то, что способно воспринимать среду с помощью датчиков, а ментальное поведение — реакции взаимодействия на динамически развивающееся окружение агента. С помощью данного метода разрабатываются боты — программы, выполняющие автоматические действия. Применение агентного программирования позволяет автоматизировать процессы разработки архитектуры систем, их применения, тестирования программного обеспечения, а также проектного менеджмента. И это дает увеличение производительности, повышение качества программного обеспечения, а также ускорение разработки.

Алгебраический — метод программирования, используемый для создания интеллектуальных агентов и сред их функционирования, в основу которого положены математические вычисления и законы. Это дает возможность определять поведение и взаимосвязи систем. Также данный метод используется для решения задач компьютерной алгебры и математического анализа большого объема данных.

Композиционный (экспликативный) — метод теоретического программирования, опирающийся на разработку теории дескриптивных и декларативных программных формализмов, адекватных моделям структур данных, программ и средств конструирования из них программ. В основу данного метода легли основы логики, математики, алгоритмики и информатики.

Дескрипторный — метод теоретического программирования, основанный на использовании наборов данных (дескрипторах), описывающих сущности и их свойства и функционал. Данный метод используется при разметке гипертекста HTML, разработке модулей web-приложений и в качестве определяющего сегмента в оперативной памяти ЭВМ.

Для наглядности на рисунке приведена классификация современных методов программирования.

Таким образом, на основании подробной классификации и описания методов программирования, можно сделать вывод о том, что современные технологии программирования достаточно быстро развиваются и адаптируются под требуемые задачи. На сегодняшний день существует большое количество методов программирования, каждый из которых уникален и подходит для выполнения разного рода заданий. Рассмотренные методы являются постоянно развивающимися, они оптимизируются и затем используются специалистами при реализации программного продукта.

Рис. Классификация методов программирования

Сегодня наиболее востребованным методом программирования является объектно-ориентированный метод, так как с помощью него решаются практически все наиболее сложные прикладные задачи, а также он предоставляет возможность развития новых методов программирования на своей основе.

Литература

- Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. СПб: Питер, 2001. 368 с.
- Голицына О. Л. Основы алгоритмизации и программирования. М.: Форум, 2015. 432 с.
- Головин И. Г. Языки и методы программирования. М.: ИЦ Академия, 2012. 304 с.

©Фурсова К. А., Калинин Ю. Д., Бабичева Н. Б., 2020